

TIBBIYOT TALABALARIGA CHET TILLARINI O'RGATISHNING SAMARALI USULLARI VA AHAMIYATI

Ahmedova Dilnoza Anvarovna

Normurodova Mo'tabar Abdullayevna

Farmatsevtika ta'lim va tadqiqot instituti

ijtimoiy gumaniat fanlar kafedrası o'qituvchisi

Anotatsiya: chet tilini o'qitishning samarali usullarining o'rni va ahamiyatini ochib berish, eng ko'plarini aniqlash tarbiyaviy ishning innovatsion usullari va shakllari. Maqolada kommunikativ yondashuvga asoslangan xorijiy tillarni o'qitishning innovatsion usullari keltirilgan hamkorlik metodologiyasi tamoyillariga e'tibor qaratish; motivatsion yaratishga qaratilgan ishning asosiy usullari va shakllari

muhit, shaxs ijodkorligini rivojlantirish, til kompetensiyasi va bo'lajak mutaxassislarni sifatli tayyorlash. Bugungi kunda kasbga qiziqishni uyg'otadigan o'qitishning interfaol usullaridan foydalanish haqida gapirishimiz kerak; o'quv materialini samarali o'zlashtirishga ko'maklashish; xulq-atvor shakllarini shakllantirish; yuqori motivatsiya, kuch, bilim, jamoaviy ruh va fikr erkinligini ta'minlash; va eng muhimi, bo'lajak mutaxassislarning kompleks kompetensiyalariga hissa qo'shish.

Kalit so'zlar: o'qitish usullari; xorijiy til; kommunikativ yondashuv; tibbiyot talabalari

Annotation: The article presents innovative methods of teaching foreign languages, based on the communicative approach focusing on the principles of the methodology of cooperation; the main methods and forms of work aimed at creating a motivational environment, the development of personality creativity, language competence and quality training of future specialists. Today, we should

talk about the use of interactive methods of training, which encourage interest in the profession; promote the efficient acquisition of training material; form patterns of conduct; provide high motivation, strength, knowledge, team spirit and freedom of expression; and most importantly, contribute to the complex competences of future specialists. Methods of teaching foreign languages, which are based on a communicative approach, help to reveal the creative potential of students and contribute to the development and self-improvement of the educational and communicative process as well as quality training of future specialists.

Key words: teaching methods; foreign language; communicative approach; medical students.

Kirish:

Bugungi kunda jamiyatda raqobatbardosh, nostandart fikrlash qobiliyatiga ega, xorijiy manbalardan ma'lumotlarni o'rganishga qodir bo'lgan yuqori saviyali mutaxassislar zarur. Shunday qilib, chet tillarini o'rganish bo'lajak mutaxassislar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular xorijiy til muhitida tajriba almashishlari, o'z mamlakati manfaatiga yo'naltirilgan yangi bilimlarni olishlari mumkin. Bugungi kunda ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy, siyosiy hayotimizning deyarli barcha sohalarida mavjud bo'lgan xalqaro til sifatida ingliz tili madaniyatlararo muloqotning jadal o'sishi va rivojlanishi tufayli dunyo notiqlikni o'rgatish maqsadini takomillashtirishni talab qilmoqda. talabalarning kommunikativ qobiliyatlari, talabalar o'z fikrlarini o'z-o'zidan ifoda eta olishlari va hayot tajribasida tildan qanday foydalanishni o'rganishlari uchun.. Hozirgi kunda ko'plab o'qituvchilar shunday fikrga qo'shiladilar. Boshqasini o'zlashtirmasdan kommunikativ kompetentsiyani o'zlashtirish deyarli mumkin emas to'g'ri talaffuz, grammatika qoidalari, so'z boyligi, tushunish va ravonlik kabi ikkinchi til ko'nikmalari. Ammo, afsuski, bugungi kunda talabalar bu ko'nikmalarga kamroq e'tibor berishadi, chunki ular o'zlarini bu harakat qanday amalga oshirilganligidan

oldin aniq ko'rsatish qobiliyatini hisobga olishadi. Va shunga qaramay, achinarlisi shundaki, talabalar yakuniy natijaga e'tibor berishadi (bu holda aloqa kompetentsiyasini egallash) va bu o'rganish jarayonining to'g'ri rivojlanishidan ko'ra muhimroqdir. Talabalar yozishlari, o'qishlari, grammatikani o'rganishlari yoki alohida tinglashlari mumkin, lekin ular o'zlari gapira olmaydilar, shuning uchun nutqni o'rgatish ko'proq e'tiborga olinishi kerak. Muloqot qilishni bilishning aynan shu talabi ko'pincha talabalarning o'z bilimlarini ish yoki ijtimoiy hayotda qo'llash istagi bilan belgilanadi. Tibbiyot universitetlari maxsus o'quv matnlarini tarjima qilish, terminologiya va grammatikani o'rganishga asoslangan chet tilini o'rganish jarayonida bunday o'qitish usullaridan foydalanadilar. Ushbu uslub o'qish, matnni sharhlash, kasbiy terminlarni o'zlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi va shu bilan birga o'quvchilarning muloqot qobiliyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Til bo'lmagan mutaxassisliklar talabalari chet tili bo'yicha o'z bilimlarini ko'rsatishlari mumkin bo'lgan yagona joy bu o'quv xonasidir.

Baholangan kredit/imtihonni to'liq to'ldirish uni o'rganish uchun rag'batdir. Shunday ekan, chet tili darslarida ta'limning ratsional usullarini tanlash va ulardan foydalanish birinchi navbatda o'qituvchining vazifasi, shu bilan birga ularga ijodiy yondashishdir.

Ishning maqsadi - chet tilini o'qitishning samarali usullarining o'rni va ahamiyatini ochib berish, o'quv ishining eng innovatsion usullari va shakllarini aniqlash. Oliy ta'lim tizimida kompetensiyaga asoslangan yondashuv kasbiy kompetensiyalarni samarali va texnologik shakllantirishga e'tiborni kuchaytirishga qaratilgan. Biz kasbiy kompetensiyani kasbiy vazifalarning samaradorligini belgilaydigan va bilim, ko'nikmalarni o'z ichiga olgan shaxsiy ta'lim sifatida tushunamiz va kasbiy jihatdan muhim shaxsiy fazilatlar, tajriba va qiymat yo'nalishlari. Bunda kompetentsiya "bilim", "qobiliyat", "mahorat" va "tajriba" kabi an'anaviy tushunchalardan o'zining integral xususiyati bilan, ya'ni amaliyotga yo'naltirilganlik, keng ko'lamda ishlash qobiliyati kabi shaxsiy xususiyatlar bilan

belgilanadiganligi bilan farq qiladi. turli kontekstlar, o'z-o'zini tartibga solish va o'zini o'zi qadrlash. Kasbiy kompetentsiyaning bunday ta'rifi universitet o'quv dasturini pedagogik qo'llab-quvvatlashga jiddiy o'zgartirishlar kiritishni, uni bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash uchun zarur bo'lgan har tomonlama natijani ta'minlaydigan o'qitish usullari bilan to'ldirishni talab qiladi. Universitet o'quv jarayonining an'anaviy usullari (ma'ruza, tushuntirish, mashq qilish va hokazo) uchun albatta muhimdir kasbiy rivojlanish. Biroq, kompetensiya kabi murakkab hodisa shakllanayotgan hozirgi vaqtda ularning cheklanganligi yanada keskinroq seziladi. Shuning uchun biz zamonaviy ta'limga e'tibor qaratishimiz kerak, deb hisoblaymiz. Bugungi kunda kasbga qiziqishni uyg'otadigan o'qitishning interfaol usullaridan foydalanish haqida gapirishimiz kerak; o'quv materiallarini samarali o'zlashtirishga ko'maklashish;

xulq-atvor shakllarini shakllantirish; yuqori motivatsiya, kuch, bilim, jamoaviy ruh va so'z erkinligini ta'minlash; va eng muhimi, bo'lajak mutaxassislarning kompleks kompetensiyalariga hissa qo'shish.

Ushbu usul taqdim etilgan muammoni hal qilishda noaniqlikni o'z ichiga oladi, bu taklif qilingan echimlarning asoslarini muhokama qilish va eng mosini tanlash uchun qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun, natija nafaqat bilim, balki professionaldir ko'nikmalar va yaxshi shakllangan shaxsiyat va qadriyatlar to'plami. Talabalar tomonidan ko'rilgan ish odatda haqiqiy professional sohadan olingan bo'lib, vizual materiallar, statistik ma'lumotlar, diagrammalar va grafiklar, turli odamlar tomonidan qanday ko'rilganligi tavsiflari, hisobotlar, ommaviy axborot vositalari ma'lumotlari, Internet manbalari bilan qo'llab-quvvatlanadi. va boshqalar - ya'ni ishda tasvirlangan narsalarni tushunishga imkon beruvchi ma'lumot. Ishning tuzilishi uch qismdan iborat: ikkitasi talaba uchun, biri o'qituvchi uchun. Mavzu bo'limi vaziyatni tavsiflaydi va talabalarga uning barcha holatlarini tavsiflash imkonini beradi; axborot bo'limida qo'llab-quvvatlash tafsilotlari aks ettirilganyakuniy qaror qabul qilinadi; va o'qituvchilar uchun

mo'ljallangan uslubiy bo'limda ishning kurs tarkibidagi joylashuvi, talabalar uchun vazifalar va vaziyatni hal qilishda pedagogik yordam ko'rsatiladi. Talabalarga taklif qilingan vaziyatlarning yechimi turli xil tahliliy usullarni o'z ichiga oladi: muammoli, sabab-oqibat, prakseologik, aksiologik, situatsion, prognostik va bashoratli tahlilning boshqa turlari. Usulning bir qismi sifatida talabalarning harakatlari quyidagi ketma-ketlikda samarali bo'ladi: 1) vaziyat, uning mazmuni va xususiyatlari bilan tanishish, 2) asosiy muammolar, omillar va omillarni taqsimlash. Haqiqatan ham harakat qila oladigan shaxslar, 3) yechim tushunchalarini taklif qilish, 4) qarorning oqibatlarini tahlil qilish va 5) optimal variantni tanlash, oqibatlarini bashorat qilish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar, mexanizmlar, oldini olish va hal qilish usullarini ko'rsatish.

Ushbu usuldan foydalangan holda o'qituvchining faoliyati ikki bosqichni o'z ichiga oladi. Birinchisi, ishni yaratish, tahlil qilish uchun savollarni shakllantirish va talabalar va ularning mustaqil ishlari uchun uslubiy dasturiy ta'minot materiallarini ishlab chiqish. Ikkinchi bosqich ishni muhokama qilishda o'qituvchining sinfdagi faoliyatini o'z ichiga oladi, u kirish va yakuniy so'zlarni aytadi, muhokama yoki taqdimotni tashkil qiladi, tinglovchilarda ishbilarmonlik muhitini qo'llab-quvvatlaydi va vaziyatni tahlil qilishda talabalarning hissasini tan oladi.

Xulosa. Kommunikativ yondoshuvga asoslangan chet tillarini o'qitish metodikasi ijodkorlikni yuzaga chiqarishga yordam beradi talabalarning salohiyatini oshirish va o'quv va kommunikativ jarayonni rivojlantirish va o'z-o'zini takomillashtirishga hissa qo'shadi bo'lajak mutaxassislarni sifatli tayyorlash sifatida. Demak, oliy o'quv yurtlarida chet tillarini kommunikativ o'qitish samaradorligi o'qituvchining shaxsiyatiga, mavjud yondashuv va usullarga bog'liq. O'qituvchi nafaqat o'quv vazifalarini hal qilishi, balki o'quvchilarning mustaqil izlanishlari uchun sharoit yaratishi, ularda yo'naltirilganlik va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishi kerak. Xorijiy tillarni o'qitish metodlaridan unumli foydalanish esa o'quvchilarning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishga,

ma'lum bir soha bo'yicha bo'lajak mutaxassislarni shakllantirishga xizmat qiladi. Doimiy rivojlanib borayotgan axborotni boshqarish tizimi texnik yordam bilan birgalikda eng yuqori sifatni ta'minlaydi ta'lim jarayoni.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Shayakubov, S. K., Yuldasheva, S. K., Yuldashev, S. Z., & Akhmedova, D. A. (2022, November). THE ROLE OF ASSESSMENT ON ENGLISH FOR THE INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 3, pp. 111-121).
2. Нормуродова, М. А., & Ахмедова, Д. А. (2023). ПЕДАГОГНИНГ КАСБИЙ МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(23), 59-61.
3. Anvarovna, A. D., & Batirovich, T. B. (2023). EFFECTIVENESS OF INTEGRATING PROJECT-BASED LEARNING INTO ESP COURSES FOR IMPROVING ESP TEACHING TO IPER (THE INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH) PHARMACY STUDENTS "Web of Scientist: International Scientific Research Journal".
4. Talipov, B. B., Akhmedova, D. A., & Toshkhonov, M. T. (2023, February). THE DEVELOPMENT OF PBL TEACHING METHOD FOR TEACHING PRACTICAL ENGLISH IN IPER (INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH). In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 2, No. 2, pp. 5-12).
5. Anvarovna, A. D. (2024). The Importance Of Using Innovative Methods In Developing Communicative Competence In Teaching English To Medical Students. *Pedagogika, Psixologiya Va Ijtimoiy Tadqiqotlar | Journal Of Pedagogy, Psychology And Social Research*, 3(4), 74-80.

6. Ахмедова, Д. А. (2024). Тиббиёт Талабалаарини Инглиз Тили Ўқитишда Таълим Технологияларини Ўрни. *International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING*, 5(1), 41-47.
7. Talipov, B., Normuradova, M. T., Akhmedova, D., & Taryanikova, M. (2023). JIGSAW STRATEGY TO TEACHING IPER STUDENTS. *Solution of social problems in management and economy*, 2(13), 185-195.
8. Anvarovna, A. D. (2024). Implementing Suggestopedia and Memory Training in the Foreign Language Classroom. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(2), 72-76.
9. Anvarovna, A. D., & Abdullayevna, N. M. (2023). Language and Instructional Methodology CLIL in Pharmacy Universities. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 1(8), 179-183.
10. Xalmurzayevna, Y. S., Eshmanov, G., Zairjanovich, Y. S., & Qizi, X. M. I. (2021). THE USAGE OF GROUP WORK IN TEACHING ENGLISH TO PRIMARY SCHOOL LEARNERS. *Conferencious Online*, 86-88.
11. Xalmurzayevna, Y. S., Karimovich, S. S., Zairjanovich, Y. S., & Qizi, X. M. I. (2021, June). HYBRID TEACHING AND LEARNING TIPS FOR Teachers. In *Archive of Conferences* (Vol. 28, No. 1, pp. 12-14).
12. Yuldashev, S. Z. (2021). MERITS AND DEMERITS OF ONLINE EDUCATION IN TRAINING COURSES (ENGLISH LANGUAGE TEACHER'S COURSE). *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 2), 546-553.
13. Zairjanovich, Y. S. THE MAIN FUNCTIONS OF GAMIFICATION OF KAHOOT, AND ITS ROLE IN BOOSTS PUPILS'MOTIVATION IN EFL CLASSROOM (ON THE BASEMENT OF 10TH GRADE IN UZBEKISTAN). *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych*, 108.
14. Makhamadjonov, K. N., & Turaeva, K. K. (2024). REGENE-PLAST PLASTERS THAT RESTORE DAMAGED SKIN. *Академические исследования в современной науке*, 3(17), 158-160.

15. Kurultaevich, I. K., Makhsuda, I., & Botirovich, T. B. (2024). Formation of Foreign Students'(Indian Students) Positive Motivation to Study Latin Language and Medical Terminology in Iper. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(3), 31-38.
16. Akhmedova, D. A. (2023). TEACHING STRATEGIES AND ASSESSMENT METHODS FOR ONLINE PHARMACY EDUCATION. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 2(7), 27-33.
17. Ахмедова, Д. А. (2024). Тиббиёт Талабалаарини Инглиз Тили Ўқитишда Таълим Технологияларини Ўрни. *International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING*, 5(1), 41-47.
18. Botirovich, T. B., Anvarovna, A. D., & Turdaliyevich, T. M. (2023). ESP AND STUDENTS'NEEDS IN LEARNING ENGLISH FOR PHARMACY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(01), 169-172.